

मानवीयता ही राष्ट्रियता का आधार: रवींद्रनाथ टैगोर

Humanity is The Basis of Nationalism: Rabindranath Tagore

Paper Id : 19128 Submission Date : 18/07/2024 Acceptance Date : 23/07/2024 Publication Date : 25/07/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13358143

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

कामिनी ओझा

सहायक आचार्या
हिन्दी विभाग
जयनारायण व्यास
विश्वविद्यालय
जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश	रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव भी कहते हैं, जिन्होंने राष्ट्रियता, आध्यात्मिकता, मानवता, और संस्कृति की महत्ता का हमेशा सम्मान किया है। इन्हीं विचारों से उन्होंने साहित्य की पराकाष्ठा को छुआ है। उनके जीवन में भारतीय दर्शन और संस्कृति का गहरा असर हुआ है। जिसे उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर भारतीय जीवन में नयी चेतना भर दी। वे मानवता और एकता के दर्पण में राष्ट्रियता का प्रतिबिम्ब देखते हैं। उनका मत था कि मानवता की शांति के बिना राष्ट्र कल्याण की कल्पना मात्र है। टैगोर ने राष्ट्रवाद के नाम पर नरसंहार और असहिष्णुता का खंडन किया है और कहा है कि राष्ट्रवाद की इस संकीर्ण विचारधारा ने मानव के मन में वैमनस्य और स्वार्थ उत्पन्न कर दिया है। राष्ट्रवाद के राजनीतिकरण और व्यापारीकरण ने राष्ट्र की आत्मा को छिन्न भिन्न कर दिया है। इस तरह देश के आध्यात्मिक और प्राकृतिक विकास पर भी चोट की गई है।
सारांश का अंग्रेजी अनुवाद	Rabindranath Tagore, whom we also call Gurudev, has always respected the importance of nationalism, spirituality, humanity, and culture. With these thoughts, he has touched the pinnacle of literature. Indian philosophy and culture have had a deep impact on his life. He imbibed these in his life and filled Indian life with new consciousness. He sees the reflection of nationalism in the mirror of humanity and unity. He was of the opinion that without the peace of humanity, national welfare is just an imagination. Tagore has denounced genocide and intolerance in the name of nationalism and has said that this narrow ideology of nationalism has created animosity and selfishness in the minds of humans. The politicization and commercialization of nationalism has torn apart the soul of the nation. In this way, the spiritual and natural development of the country has also been hurt.
मुख्य शब्द	मानवीयता, एकता, आध्यात्मिकता, राष्ट्रवाद, संकीर्ण विचारधारा।
मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद	Humanity, Unity, Spirituality, Nationalism, Narrow Mindedness.
प्रस्तावना	रवींद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य के महानायक और विश्व कवि ने अपने विचारों के माध्यम से मानवता की महत्ता को सदैव प्रमुखता दी है। इस आलेख में वे इस सत्य को उजागर करते हैं कि एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की नींव मानवता के मूल्य पर टिकी होती है। उनका मानना था कि जब हम राष्ट्रियता की संकीर्ण दायरे में बंध जाते हैं तो हम मानवता के व्यापक सिद्धांतों को भूल जाते हैं। वे मानवता को सर्वोपरि मानते हुए एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहां सभी व्यक्तियों के लिए अधिकारों, स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान किया जाए। आलेख में टैगोर के विचारों की गहराई और मानवता की आवश्यकता को समझेंगे। जो न केवल राष्ट्रियता के लिए बल्कि समग्र मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
अध्ययन का उद्देश्य	प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य टैगोर द्वारा मानव जातियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रियता की परिकल्पना को प्रस्तुत करना है। जिसमें मानवता का महत्त्व, राष्ट्रियता और मानवता का संबंध, संकीर्णता से बचाव, सामाजिक सद्भावना, वैश्विक दृष्टिकोण से एक बेहतर समाज का निर्माण करना है।
साहित्यावलोकन	टैगोर मानवता और राष्ट्रियता के बीच गहरे संबंध को स्थापित कर यह सिद्ध करते हैं कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब उसके नागरिक मानवता के मूल्यों को सर्वोपरि मानें। तर्क और

विचार, उदाहरण के उपयोग से, भाषा और शैली, समकालीन प्रासंगिकता से मार्गदर्शन करना है। हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी इनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया है जैसे मृणाल पाण्डेय द्वारा अनुवादित 'रवीन्द्र नाथ टैगोर : एक परिचय', शंकर पाटिल द्वारा अनुवादित 'संस्कृत और मानवता' आदि। इसके अतिरिक्त इस शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे सं. वैभव सिंह (2022) की रवीन्द्रनाथ टैगोर उपन्यास, स्त्री और नवजागरण तथा सं. इंद्रनाथ चौधरी (2022) की 'भारतीय नवजागरण रवीन्द्र नाथ ठाकुर, महात्मा गाँधी और स्वामी विवेकानंद' आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

रवीन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व के बारे में लिखना एक सागर की विशालता के बारे में लिखने जैसा है। जितना भी लिखा जाये शब्दों का सदैव अभाव रहेगा। उनके असामान्य व्यक्तित्व ने आम जनमानस पर अमिट छाप छोड़ी है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की पीड़ा का उपचार करने और देश की खोयी हुई चेतना और आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करने में लगा दिया। अपनी कठिन साधना और तपस्या से न केवल साहित्य को नए विचार दिए बल्कि भारतीय दर्शन में नए आयाम जोड़े। मानव जाति की एकता, मानव विकास, आत्म-चिंतन, प्रेम और भक्ति के विचारों से टैगोर ने राष्ट्र निर्माण और विश्व कल्याण की कल्पना की।

वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका परिचय कवि, दार्शनिक, लेखक, शिक्षाविद्, संगीतकार या किसी भी रूप में दिया जाये, इसे समझने में वक्त लगेगा क्योंकि सभी क्षेत्रों में उनका अमूल्य योगदान रहा है। टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। प्रसिद्ध कविता संग्रह "गीतांजलि" के लिए वर्ष 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गीतांजलि काव्य का प्रकाश आज भी भारत और विश्व साहित्य के ब्रह्माण्ड में जगमगा रहा है। इस अनमोल और अमर कृति का भारतीय दर्शन पर गहरा असर पड़ा है। उनकी रचनाएँ "जन गन मन" भारत का और "आमार सोनार बंगला" बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। इस युग में देशप्रेम की भावना अति तीव्र थी और सामाजिक कल्याण के लिए जातीयता और साम्प्रदायिकता जैसे अहितकारी कारकों की भर्त्सना की गयी। इसमें भारतेंदु हरिश्चन्द्र, गाँधी, विवेकानंद, अरविन्द घोष आदि महान् लोगों का बहुत योगदान रहा है। क्रांति कुमार शर्मा 'हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्य का विकास' में लिखा है - "हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का लक्ष्य जनमानस का ध्यान देश की हीनावस्था, दुर्दशा, तथा पतन की ओर आकर्षित करते हुए उसमें सुधार और परिवर्तन लाने की ओर अधिक रहा है। अंग्रेजों की प्रशंसा तथा अपने गौरवमय अतीत के वर्णन के साथ ही साथ इस युग के कवियों ने वर्तमान युग की विषम परिस्थितियों एवं कुरीतियों का भी चित्रण किया है।"

उनके व्यक्तित्व और लेखनी में अद्भुत समानता पाई जाती हैं। वह जो सोचते थे, जो मानते थे, उन भावों को शब्दों का स्वरूप दे देते थे। उन्होंने समाज में मानवता के मूल्यों को स्थापित किया और संदेश दिया कि मानवता की रक्षा ही समाज की सुरक्षा है। वर्ष 1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के बाद टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सम्मान 'नाइटहुड' का त्याग किया और यह संदेश दिया कि मानवता का अहित करके हम किसी मानव का हित या सम्मान नहीं कर सकते।

हालाँकि उनके राजनीतिक विचार बहुत जटिल थे परन्तु उन्होंने अपने उसूलों के साथ कभी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। उनका मत था कि एक भारत की कल्पना 'एक मानव' के विचार पर टिकी है, जहाँ जाति, धर्म, रंग आदि का भेदभाव मिटाकर समभाव के विचार को प्राथमिकता दी जाती है। उनके जीवन में भारतीय दर्शन और संस्कृति का गहरा असर हुआ था। जिसे उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात् कर भारतीय जीवन में नयी चेतना भर दी, उन्होंने सनातन आध्यात्मिकता को भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार माना है। उनका मानना था कि मिट्टी के बंधन से मुक्त होकर पेड़ की आज़ादी फलदायी नहीं है। उसी

प्रकार मानव का देश की मिट्टी से जुड़ना आवश्यक है जिससे मानवता का वृक्ष अधिक फले फूले। उन्होंने अपने दरवाजे पश्चिमी ज्ञान की हवा के लिए हमेशा खुले रखे। उनका मानना था कि सत्य और ज्ञान की खोज के लिए मानव को बाहरी भेद मिटाने होंगे और पूरव-पश्चिम के फर्क को महत्व नहीं देना होगा। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करते थे, उनका मानना था कि पश्चिम रूपी सागर में ज्ञान का मोती चाहिए तो उसके लिए सागर में जाना होगा। वे भारत का यूरोपीकरण का विरोध करते हैं लेकिन पूरब पश्चिम के समन्वय को जरूरी समझते थे। टैगोर जानते थे कि बावजूद भारत की भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि और रूपरेखा होते हुए, इसके अंतर में एकता का वास है। इसी एकता में भारतीयता की पहचान बनी है:-

तुम सर्वथा नवीन व प्राचीन हो।

उगते रवि की उम्र है तुम्हारी भी,

आनंद के महासिंधु की लहर पे सवार,

ब्रह्माण्ड के चिरंतन स्वप्न से,

तुम अवतरित होकर आये थे, (रवींद्रनाथ ठाकुर, "जन्मकथा" हिन्दी अनुवाद: लावण्या दीपक शाह)

टैगोर ने निष्काम भाव से देश और साहित्य की सेवा की। उनकी माला रूपी कविताएँ प्रेम, मानवता, शांति और भाईचारे के मनकों से पिरोई हुई होती थी। वे मानवता और एकता के दर्पण में राष्ट्रीयता का प्रतिबिम्ब देखते थे। उनका मत था कि मानवता की शांति के बिना राष्ट्र कल्याण की कल्पना कोरी है। भारतीयता की परिभाषा तो सदैव प्रेम और भक्ति के रस से तरबतर रहती है। भारत एक आध्यात्मिक देश है जिसके जड़ में मानव कल्याण का हित निहित है और जहाँ प्रेम एवं भक्ति की धारा सदियों से अविरल बहती आई है। भारत ने विश्व में अपनी आध्यात्म शक्ति सम्पन्न विचारधारा से एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। हिमालय से कन्याकुमारी तक प्रेम और भक्ति की इस नदी में अनेक मनीषियों, कवियों और विचारधारकों ने गोते लगाये हैं। टैगोर ने मानवता, भक्ति, प्रेम, और शांति के मूल्यों से बनी नौका को इस धारा में बहाकर संसार रूपी सागर को पार किया। उनके इन्हीं आदर्शों और विचारों ने भारत की आत्मा और स्वभाव की पवित्रता को विश्वपटल पर उजागर किया है-

हो चित्त जहाँ भय-शून्य, माथ हो उन्नत

हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, खुला यह जग हो

घर की दीवारें बने न कोई कारा

हो जहाँ सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का

हो लगन ठीक से ही सब कुछ करने की

हों नहीं रूढ़ियाँ रचती कोई मरुथल

पाये न सूखने इस विवेक की धारा

हो सदा विचारों, कर्मों की गतो फलती

बातें हों सारी सोची और विचारी

हे पिता, मुक्त वह स्वर्ग रचाओं हममें

बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा।

(रवींद्रनाथ टैगोर, "हो चित्त जहाँ-शून्य माथ हो उन्नत", प्रयाग शुक्ल बाँग्ला से अनूदित गीतांजलि में से)

भारतीय संस्कृति ने टैगोर के विचारों को नया रंग दिया है। टैगोर ने देश प्रेम और प्रकृति प्रेम को अपने साहित्य का प्रमुख हिस्सा बनाया। टैगोर की कविताओं में देश की मिट्टी की सुगंध, नदियों की कलकलाहट, दोपहरी की छाया, फूलों के भिन्नरंग आदि ने उन्हें अपने देश की आत्मा के करीब किया है। उन्होंने देश की भूमि पर पहाड़ों, नदियों, वनों आदि को मात्र भौगोलिक ढांचे के रूप में नहीं देखा बल्कि उस अचेतन प्रकृति को नव चेतना भर देने वाले प्रेरणा के रूप में देखा। देश के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक मूल्य और हिन्दी अनुवाद: लावण्या दीपक शाह आध्यात्मिक ज्ञान ने टैगोर के जीवन में एक सार्थक बदलाव लाया और इन्हीं पक्षों के बल पर ही इन्होंने नवराष्ट्र की नींव रखी। टैगोर ने 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' के भावों को मानव जीवन में उकेरने की बात कही। टैगोर के अनुसार आध्यात्मिक विकास ही मानव विकास है और मानव विकास से ही राष्ट्र और समाज का विकास संभव है। इस तरह समाज के विकास के लिए मानव जीवन में प्रेम और भक्ति के बीज अंकुरित करना आवश्यक है, जिससे समाज रूपी उपवन में शांति, समृद्धि और स्वच्छन्दता के पुष्प खिलें।

टैगोर के अनुसार समाज में प्राणी होते हैं, जिनके अपने भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व होते हैं, परन्तु देश एक संघठन होता है जिसका बाहरी और आन्तरिक स्वरूप सब जगह एकसा होता है। मानव और राष्ट्र कल्याण के लिए दोनों को एक दिशा में काम करना होता है। वर्तमान समय में मानव भाव और देश भाव के मध्य एक अदृश्य और अलक्ष्य विरोध पैदा हो गया है। मानव स्वार्थ ने समाज के कल्याण में बाधा उत्पन्न कर दी है। आज मानव स्वयं हित को समाज हित के ऊपर रखता है। मनुष्य स्वयं की प्रतिष्ठा, स्वयं के धर्म, स्वयं की जाति, स्वयं के विचार के लिए युद्ध करने लगा है। वह यह भूल गया है कि जिस धर्म और विचारों को उसने अपनाया है, वह समाज में कल्याण के लिए होते हैं, न कि विरोध के लिए टैगोर आह्वान करते हैं कि "भारत का चिर जागृत, चिर तरुण भगवान, आज हमारी आत्मा को आह्वान दे रहा है - उस आत्मा का जो अपरिमेय है, अपराजित है, जिसका अमृतलोक पर अनंत अधिकार है, लेकिन जो आज अन्धप्रथा और प्रभुत्व के अपमान से धूल में मुहं छिपा रही है। आघात पर आघात, वेदना पर वेदना देकर आज वह भगवान् पुकार रहा है: 'आत्मकानं विधि' - अपने आपको जानो"

समाज में हर वर्ग के लोगों का आपस में सम्बन्ध विच्छेद हो गया है। इस तरह के अभेद के बीच स्वाधीनता को परिभाषित करना व्यर्थ है। टैगोर के अनुसार "मनुष्य अगर अकेला रहना चाहता है, जहाँ किसी का उस पर हस्तक्षेप न हो, उसका किसी के प्रति कोई दायित्व न हो, वह किसी पर निर्भर न हो, ऐसी परिस्थितियों में वे किस स्वतन्त्रता की मांग कर रहा है, वह तो स्वतंत्र ही है। परन्तु कोई मनुष्य ऐसी स्वतन्त्रता की कामना नहीं करता है क्योंकि इस स्वतन्त्रता में कोई सुख और शांति नहीं है।" इसके लिए टैगोर ने कहा है- "हम निरी स्वाधीनता की शून्यता नहीं चाहते, हम भेद मिटाकर सम्बन्ध की परिपूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, और उसी को हम मुक्ति कहते हैं। देश के लिए भी हम नेतिसूचक स्वाधीनता नहीं

चाहते, देश के समस्त लोगों के संबंधों को यथासंभव सत्य और बाधाहीन बनाना चाहते हैं।" व्यक्ति अगर व्यक्तिगत इच्छाओं, द्वेष, राग को लेकर आगे बढ़ेगा देश तो फिर भी वहीं रहेगा कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के भौतिक विकास का समाज पर कोई असर नहीं होता है जब तक उसका आध्यात्मिक और नैतिक, विकास न हो। परन्तु किसी व्यक्तिगत गलती या दोष की वजह से पूरे समाज और देश को भुगतना पड़ सकता है। टैगोर सबको वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटने को कहते हैं जो मनुष्य का असली स्वरूप है और जहाँ कोई भेदभाव नहीं है-

खोलो तो द्वार फैलाओं बाँहे

बाँहों में लो मुझको घेर

आओ तो बाहर, बाहर तो आओ

अब कैसी देर

निबटे हैं कामकाज, चमका ये संध्या का तारा

डूबा आलोक वहाँ सागर के पार अरे,

डूबा हे सारा-का-सारा

भर भर के कलशी, छलकाई कैसी

ओढ़ा है कैसा दुकूल

देखूँ तो माला, गूँथी है कैसी,

केशों में है कैसा फूल

लौटी हैं गार्ये, पाखी भी लौटे

लौटे हैं वे अपने नीड़

पथ जितने सारे, सारे जगत के,

खोए, अन्धरे में डूबे

देना मुझे मत फेर

(रवींद्रनाथ टैगोर, अनुवाद, प्रयाग शुक्ला)

मानव को अहंकार त्याग कर संपूर्ण मानवजाति के साथ योग में होना चाहिए तब हम राष्ट्रीय कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मध्यकाल में भारत के क्षेत्रीय धर्मों और जातियों में जब विरोध उत्पन्न हुआ तब कई भक्त कवियों ने अपने प्रेम और भक्ति के बल से समाज के सभी वर्गों को एक सेतु में बांध दिया। भारत ने साधना और प्रेम की वाणी से ईश्वरीय और मानवीय कल्पनाओं को एक धरातल पर ला खड़ा किया है और इसी धरातल पर चल कर हम

उदार आनंद के साथ सारे विरोध और बैर के भाव मन से दूर कर सकेंगे। प्रेम और एकता के भाव से ही मानवता का कल्याण संभव है जिससे राष्ट्रनिर्माण की नींव रखी जाएगी। भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति ने भगवान् का मानवीकरण करके नर और नारायण का भेद खत्म कर दिया है। उनके अनुसार भगवान् घट में अर्थात् मानव मन में बसते हैं। जिसके लिए मानव को अपना मन पवित्र और साफ़ रखना होता है। इस आध्यात्मिकता के पाठ में मानवजाति के विकास पर बल दिया गया है। परन्तु यह भी सत्य है कि भारतवर्ष में विभिन्न धाराओं की गति के साथ राष्ट्र कल्याण की नौका को पार लगाना इतना आसान नहीं है। आदिकाल से ही संसार की समस्त शक्तियों का मिलन यहाँ आकर हुआ है, उस भारत की आत्मा का विवेचन करना और किसी निष्कर्ष पर पहुँचना थोड़ा जटिल है।

मानव का मानव के प्रति भेदभाव ने ही सारी समस्याओं को पैदा किया है जिसके कारण देशवासी अपनों के प्रति प्रेम को भूल कर विदेशियों के प्रति नफरत को ज्यादा महत्व देते हैं। टैगोर कहते हैं कि- "अंग्रेजों का भारत पर अधिकार एक बाहरी घटना है। मूल उद्देश्य देश के आंतरिक अस्तित्व की सत्यता को बनाए रखना है। मानव का किसी के प्रति बैर एक प्रकार से उसके बारे में सोचना और उस पर ध्यान लगाने जैसा ही है, और इस तरह वह अपनी शक्ति सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता में लगाता है, और अपने अन्दर मासूम व्यक्तित्व को मार देता है। इस तरह वह कभी भी स्वाधीन साम्राज्य की कल्पना नहीं कर सकता है। आषाढ़ में जिस तरह मेघ तापशुष्क, प्यासी मिट्टी पर वर्षा के रूप में आता है, उसी तरह देश के सभी वर्गों के सभी लोगों के बीच उतरो। विविध दिशाओं में उन्मुख मंगल प्रयासों के बृहत जाल में स्वदेश को समेटो। कर्म क्षेत्र को सर्वत्र विस्तृत बनाओ - इतनी उदारतापूर्वक जिसमें देश के उच्च नीच, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी के हृदय और प्रयास का मिलन हो सके।"

टैगोर हमेशा से जीवन जिज्ञासु रहे हैं और मानव के प्रति वे विशेष गंभीर रहते हैं। उनका मानना था कि पंखुड़ियों को तोड़कर फूल की खूबसूरती नहीं रखी जा सकती है अर्थात् मनुष्य को मिटाकर राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्रनिर्माण से पहले समाज में पीड़ित मानवता के लिए उपाय करना जरूरी है तभी गतिशील विकास संभव है। मानव सेवा ही राष्ट्र सेवा है। टैगोर ने कहा है- "मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और जाना सेवा ही आनंद है" ("विचार") इस कथन में कोई संदेह नहीं है कि टैगोर ने समाज और मानव सेवा में अति योगदान दिया। सामाजिक क्षेत्र में उनके कार्य अविस्मरणीय हैं। टैगोर ने राष्ट्रवाद के नाम पर नरसंहार और असहिष्णुता का खंडन किया और राष्ट्रवाद की इस संकीर्ण विचारधारा ने मानव के मन में वैमनस्य और स्वार्थ उत्पन्न कर दिया है। राष्ट्रवाद के राजनीतिकरण और व्यापारीकरण ने राष्ट्र की आत्मा को छिन्न भिन्न कर दिया है। इस तरह देश के आध्यात्मिक और प्राकृतिक विकास पर भी चोट की है। टैगोर जानते थे कि राष्ट्रवाद की यह संकीर्ण सोच भारत की आध्यात्मिक चेतना और मानवीय मूल्यों पर आघात कर सकती हैं। परन्तु इसकी नींव को हिला नहीं सकती है। भारतीयता की पहचान ही इन मूल्यों पर टिकी है।

स्वतंत्रता के पश्चात् देश की वर्तमान स्थिति में जहाँ भाईचारे और प्रेम के अंश नाममात्र रह गए हैं वहीं साहित्य का प्रभाव भी संकुचित हो गया है। लेखकों की सामयिक रचनाओं में मूल्यों और आदर्शों को जगह नहीं मिलती है। प्रगतिवाद, भौतिकवाद, भूमंडलीकरण, व्यवसायिकता के दुष्प्रभावों ने मानव को मानव से दूर कर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत साहित्य को पुनर्जीवित किया जाये। इस सन्दर्भ में दिनकर जी की पंक्तियाँ-

"मैं भी सोचता हूँ, जगत में कैसे उठे जिघांसा,

किस प्रकार फैले पृथ्वी पर करुणा प्रेम अहिंसा

जिये मनुज, किस भांति परस्पर होकर भाई-भाई

कैसे रुके प्रवाह, क्रोध का कैसे रुके लड़ाई,

पृथ्वी पर हो साम्राज्य स्नेह का जीवन स्त्रिगंध सरल हो

मनुज प्रकृति से विदा सदा का दाहक द्वेष गरल हो"

टैगोर उस अर्थ में राष्ट्रीय कवि नहीं थे जिसमें सिर्फ बाहरी घटनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। इस तरह की राष्ट्रीयता को वह अंधभक्ति समझते थे और समाज के लिए घातक मानते थे। उनकी राष्ट्रीयता में मानवता का चिंतन, एकता का सन्देश, प्रेम और सौहार्द की नीति शामिल थी। स्वतंत्रता का उत्साह किसी एक मानव, जाति, देश तक सीमित नहीं होता है अपितु समस्त जगत और मानव जाति के लिए उत्साहवर्धक होता है। खोखली नीति, अंधविश्वास, मिथ्याभिमान, अहंकार, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा आदि दोषों से घिरे समाज की मुक्ति, विश्व बंधुत्व एवं विश्व कल्याण की राह में सहायक सिद्ध होती है। वे राष्ट्रीय संघर्ष को सिर्फ राजनीतिक रूप में नहीं देखते थे क्योंकि भारत की आज़ादी की गाथा में आम लोगों का बलिदान कम नहीं आँका जा सकता था -

मेरा शीश नवा दो अपनी

चरण-धूल के ताल में

देव, डुबा दो अहंकार सब

मेरे आंसू-जल में।

.....

मुझको अपनी चरम शांति दो

प्राणों में वह परम क्रांति हो

आप खड़े हो मुझे ओट दे

हृदय कमल के दल में

देव, डुबा दो अहंकार सब

मेरे आंसू जल में। (रवींद्रनाथ टैगोर, "मेरा शीश नवा दो")

वर्तमान काल में राष्ट्रीयता का झूठा दिखावा कर एक अंधी और विचारहीन ताकत का निर्माण करते हैं और मानवता को दबाने की कोशिश में रहते हैं। वर्तमान समय में जो राष्ट्रीयता का झूठा ढोंग कर जनता को गुमराह कर रहे हैं और इस तरह वह राष्ट्र हित नहीं स्वयं का हित साध रहे हैं। ये वह लोग हैं जो अच्छाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, परन्तु स्वयं अच्छा होने के लिए समय नहीं निकल पाते हैं। अचानक उत्तेजित होकर देश कल्याण और देशभक्ति की बातों में गंभीरता नहीं होती है ऐसे लोगों की भावना उस चकमक पत्थर के समान होती है जिसके रगड़ने से चिंगारी निकल सकती है पर घर का अँधेरा दूर नहीं हो सकता। इस तरह

उत्तेजित होकर कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है क्योंकि इसके पीछे क्षण भर की भावना राष्ट्र कल्याण के विचार की परिपक्वता को नहीं समझ सकती है। टैगोर कहते हैं कि "अधीरता और अज्ञानता के कारण हम अविश्वास की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और यथार्थ और सत्य के धरातल से दूर हो जाते हैं।"

टैगोर संकीर्ण राष्ट्रियता के पक्षधर नहीं हैं, वे राष्ट्रवाद की समझ का दायरा फैलाना चाहते हैं, जो सामाजिक एकता और शांति के द्वारा ही सफल हो सकता है। उनकी राजनीति चरित्र निर्माण पर बल देती है। टैगोर हमेशा यह मानते थे कि मनुष्य की मानवीय शक्तियों की धार से धरती माता की रक्षा करना ही सच्ची देशभक्ति है। जैसा कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष शक्ति ज्यादा बलशाली होती है। पूरी स्वतंत्रता पाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी होती है, जो एक दिन की बात नहीं है। सदियों से कई लोगों ने इस हवन की अग्नि को घी दिया है और आगे भी देते आएंगे। टैगोर का मानना था कि वह एक आशावादी इंसान है और जितने भी दरवाजे बंद हो जाये और जितना भी अंधकारमय समय हो, उम्मीद की रोशनी का दरवाजा एक दिन जरूर खुलेगा। मानव भावना ही राष्ट्र भावना है। अगर मनुष्य की सोच पवित्र और सच्ची है तो राष्ट्र भी अच्छाई की ओर विकास करेगा और अगर मनुष्य की भावना झूठी और मलिन है तो राष्ट्र गतिहीन हो जायेगा। परन्तु इस सत्य को भी नाकारा नहीं जा सकता है कि सदियों से भारत की भावना मानवता के कल्याण के लिए ही सृजित हुई है। दिनकर जी के शब्दों में, "भारत एक भाव है जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज है जिस पर जल का न दाग लगता है।"

भारतीयता की विविधता में एकता ही पहचान है जिसे वर्तमान परिपेक्ष्य में संभालना दुर्लभ प्रतीत हो रहा है। मानव ने स्वयं को आध्यात्मिक और नैतिक बंधन से आजाद कर लिया है, वह इसे आजादी समझता है। वह यह नहीं जानता है अब वह स्वार्थ, अन्धविश्वास, स्पर्धा और लालच की गर्त में सम्मोहित हो रहा है। लेकिन टैगोर का मानना था कि सच्चाई बुराई को नकारने में नहीं बल्कि उस पर जीत हासिल करने में है। टैगोर ने आशा की किरण बनाये रखते हुए कहा- "आज का शूद्र इतिहास कुछ ही दिनों बाद समय में विलीन होकर अगोचर हो जाएगा। भारत की जो परम महिमा कठोर दुःख-संघर्ष के बीच विश्वकवि के सृजनांद को वहन करती आई है, उसी की अखंड मूर्ति हम भक्त और साधक अपने प्रशांत ध्यान नेत्रों में देखेंगे। चारों ओर के कोलाहल और चित-विक्षेप के बीच साधना को महान्-लक्ष्य के प्रति अभिमुख रखेंगे। हम विश्वास रखेंगे कि इस भारत में, जहाँ युग युगांतर तक मानव-चित की सारी आकांक्षाओं का मिलन हुआ है, जान के साथ-साथ जान का मंथन होगा, जाति-जाति का समन्वय होगा।"

निष्कर्ष

रवींद्रनाथ टैगोर की राष्ट्रियता की समझ उनके समय दृष्टिकोण और उनकी रचनाओं में प्रकट होती है। उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय एकता और समृद्धि का आधार मानवीय सम्बन्धों में समता, सहानुभूति और समझदारी होनी चाहिए। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का व्यापक स्वरूप देखने में मिलता है, जहां वे भारतीय समाज की भिन्न-भिन्न वर्गों और सम्प्रदायों के बीच समानता और एकता की महत्त्वपूर्ण भूमिका बताते हैं। जिसमें समाज की समस्याओं के समाधान में मानवीयता का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, क्रांति कुमार, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्य का विकास, नवयुग प्रकाशन, भोपाल 1970
2. कविता कोश www.kavitakosh.org/tagore
3. रवींद्रनाथ के निबंध: संपादक - अब्दुल वदूद
4. रवींद्रनाथ टैगोर : एक परिचय मृणाल पांडे (अनुवादित)
5. आधुनिकता और मानवता- राधाकृष्णन
6. संस्कृति और मानवता - शंकर पाटील (अनुवादित)
7. भारतीय नवजागरण रवींद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद- सं. इंद्रनाथ चौधरी, 2022
8. रवींद्रनाथ टैगोर उपन्यास, स्त्री और नवजागरण- सं. वैभव सिंह, 2022

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XI , ISSUE- XI July - 2024

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika